

Logística 4.0 e cadeia de suprimentos: a integração da Internet das Coisas e da Inteligência Artificial na otimização do transporte marítimo de contêineres – um estudo de caso do porto de Roterdã

Logistics 4.0 and Supply Chain: the integration of the Internet of Things and Artificial Intelligence in optimizing maritime container transport – a case study of the Port of Rotterdam

Breno Miguel Pascon

Fatec Praia Grande
breno.pascon@aluno.cps.sp.gov.br

Laura Augusta Scalco

Fatec Praia Grande
laura.scalco@aluno.cps.sp.gov.br

Eliana Josefa da Silva

Faculdade de Tecnologia Praia Grande
eliana.silva3@cps.sp.gov.br

Revista Onírión

eISSN 3086-6235
Faculdade de Tecnologia de Praia Grande – FATEC
Comércio Exterior
Períodicidade: Anual
Vol. 01, 2026
revistaon@fatecpg.edu.br

Recebido: Mar 2026

Aceito: Jun 2026

Publicado: Ago 2026

URL: <https://www.fatecpg.edu.br/revistaon/index.php/on/article/view/5>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20766994>

RESUMO

Este artigo analisa como a Logística 4.0, apoiada pela integração entre Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), está redefinindo a gestão do transporte marítimo de contêineres a partir de uma perspectiva sistêmica da cadeia de suprimentos. Diferentemente de abordagens centradas exclusivamente na automação portuária, o estudo enfatiza o papel do Porto de Roterdã como um hub logístico inteligente, capaz de coordenar fluxos físicos, informacionais e decisórios em tempo real. Diante desse cenário, este estudo busca responder sobre como a integração entre Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial, no contexto da Logística 4.0, transforma o Porto de Roterdã em um nó estratégico da cadeia global de suprimentos do transporte marítimo de contêineres? Para responder a essa questão, com base na metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, este trabalho adota o Porto de Roterdã como estudo de caso por sua posição de liderança na digitalização logística. Os resultados indicam que a aplicação combinada de IoT e IA amplia a previsibilidade operacional, reduz ineficiências na cadeia logística marítima e contribui para a sustentabilidade ambiental, consolidando o porto como referência global em Logística 4.0.

PALAVRAS-CHAVE: Logística 4.0; transporte marítimo de contêineres; internet das coisas; inteligência artificial.

ABSTRACT

This article analyzes how Logistics 4.0, supported by the integration of the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), is redefining container maritime transport management from a systemic supply chain perspective. Differing from approaches focused exclusively on port automation, this study emphasizes the role of the Port of Rotterdam as a smart logistics hub capable of coordinating physical, informational, and decision-making flows in real-time. Given this scenario, this study seeks to answer: how does the integration between the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence, within the context of Logistics 4.0, transform the Port of Rotterdam into a strategic node in the global maritime container transport supply chain? To answer this question, based on a bibliographical and documentary research methodology, this paper adopts the Port of Rotterdam as a case study due to its leadership position in logistics digitalization. The results indicate that the combined application of IoT and AI enhances operational predictability, reduces inefficiencies in the maritime logistics chain, and contributes to environmental sustainability, consolidating the port as a global benchmark in Logistics 4.0.

KEY-WORDS: Logistics 4.0; container shipping; internet of things; artificial intelligence.

INTRODUÇÃO

Segundo Christopher (2016), a competitividade logística contemporânea está diretamente relacionada à capacidade de integração entre fluxos físicos, informacionais e decisórios ao longo da cadeia global de suprimentos. Nesse contexto, os portos assumem papel estratégico no comércio internacional, atuando como centros de conexão entre diferentes modais de transporte e operações logísticas globais.

Os portos constituem ambientes logísticos altamente dinâmicos, nos quais o fluxo de mercadorias ocorre de forma contínua e integrada às cadeias globais de suprimentos. Segundo Bowersox; Closs e Cooper (2014), a logística é estratégica e, cada vez mais, se destaca e cresce de importância nas cadeias de suprimentos que sustentam a economia global competitiva. Para atender às exigências do comércio internacional contemporâneo, as operações portuárias demandam infraestrutura tecnológica, capacidade operacional e integração eficiente entre diferentes modais de transporte. Conforme Ballou (2006), a eficiência logística depende da coordenação entre transporte, armazenagem e fluxo de informações, tornando a tecnologia um elemento fundamental para o desempenho operacional.

Nesse cenário, os terminais portuários passaram a incorporar soluções digitais avançadas voltadas à automação, ao monitoramento em tempo real e à otimização da tomada de decisão. A transformação digital das operações logísticas está associada ao conceito de Indústria 4.0, caracterizado pela integração entre tecnologias inteligentes, conectividade e automação de processos (Kagermann; Wahlster; Helbig, 2013).

O Porto de Roterdã, considerado um dos mais modernos e tecnologicamente avançados da Europa, um *hub*¹ logístico inteligente, destaca-se pela utilização de sistemas inteligentes aplicados ao gerenciamento do fluxo de contêineres, integração modal e coordenação logística em larga escala. A adoção de tecnologias associadas à Logística 4.0, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Big Data e análise preditiva, tem permitido ao porto ampliar sua eficiência operacional, reduzir custos logísticos e fortalecer sua competitividade internacional (PORT OF ROTTERDAM, 2024).

Diante da crescente complexidade das operações marítimas, desafios como congestionamentos portuários, atrasos logísticos, falhas de comunicação, rastreamento

¹ A palavra *hub*, em tradução literal do inglês, significa “centro” ou “ponto de conexão” [...] um *hub* logístico é um centro de distribuição ou armazenamento onde produtos de diferentes origens são recebidos, organizados e enviados para os destinos [...] redireciona mercadorias de forma eficiente, rápida e com menor custo. Disponível em: <https://centraldovarejo.com.br/o-que-e-hub-entenda-o-conceito/>. Acesso em: 20 out. 2025.

inadequado de cargas e impactos ambientais tornaram-se fatores críticos para a gestão da cadeia de suprimentos. Nesse contexto, a transformação digital dos portos passou a representar não apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade estratégica para garantir maior previsibilidade, sustentabilidade e integração operacional.

A escolha do tema justifica-se pela relevância da transformação digital aplicada ao transporte marítimo de contêineres e pelo impacto que as tecnologias inteligentes exercem sobre a eficiência logística global. Além disso, o estudo do Porto de Roterdã permite compreender como a integração entre IoT e IA pode contribuir para a construção de portos inteligentes (*Smart Ports*), capazes de coordenar fluxos físicos, informacionais e decisórios em tempo real.

Embora uma parte significativa da literatura concentre-se na automação portuária como instrumento de eficiência operacional, este artigo propõe uma abordagem voltada à análise da Logística 4.0 sob a perspectiva sistêmica da cadeia global de suprimentos. Assim, busca-se responder à seguinte questão de pesquisa: como a integração entre IoT e IA, no contexto da Logística 4.0, transforma o Porto de Roterdã em um nó estratégico da cadeia global de suprimentos do transporte marítimo de contêineres?

1. METODOLOGIA

O presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documental. A abordagem qualitativa foi adotada por possibilitar a análise interpretativa das transformações tecnológicas associadas à Logística 4.0 e seus impactos na gestão da cadeia de suprimentos marítima.

A pesquisa bibliográfica fundamentou-se em livros, artigos científicos, periódicos acadêmicos e publicações especializadas sobre Logística 4.0, IoT, IA, *Smart Ports* e a cadeia global de suprimentos. Já a pesquisa documental utilizou relatórios institucionais, documentos técnicos e plataformas digitais vinculadas ao Porto de Roterdã e às organizações responsáveis pelos sistemas tecnológicos analisados.

O estudo adota como recorte empírico o Porto de Roterdã, localizado nos Países Baixos, devido à sua relevância estratégica no comércio internacional e à sua posição de destaque na implementação de tecnologias digitais aplicadas às operações portuárias. A escolha do estudo de caso justifica-se pelo elevado nível de automação, integração logística e utilização de sistemas inteligentes voltados à otimização do transporte marítimo de contêineres.

Para análise dos dados, foram consideradas informações relacionadas à aplicação de tecnologias de IoT e IA nos processos logísticos portuários, especialmente no monitoramento de cargas, previsibilidade operacional, coordenação de fluxos e sustentabilidade ambiental. A interpretação dos dados foi realizada de forma analítica e comparativa, buscando compreender como a transformação digital contribui para a consolidação do Porto de Roterdã como referência em Logística 4.0.

2. LOGÍSTICA 4.0 E AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES DE IoT E IA EM OPERAÇÃO NO PORTO DE ROTERDÃ APLICADAS AO FLUXO DE CONTÊINERES

A Logística 4.0 surgiu a partir dos avanços da Indústria 4.0, conceito relacionado à integração de tecnologias digitais inteligentes aos processos produtivos e logísticos. Segundo Kagermann, Wahlster e Helbig (2013), a Indústria 4.0 caracteriza-se pela utilização de sistemas conectados, automação, IoT, IA, *Big Data* e computação em nuvem, permitindo maior eficiência operacional e tomada de decisão baseada em dados em tempo real.

Em ambientes portuários, essa transformação tecnológica contribuiu para o desenvolvimento dos chamados Portos Inteligentes (*Smart Ports*). De acordo com Heilig, Lalla-Ruiz e Voß (2017), os *Smart Ports* utilizam plataformas digitais integradas, sensores inteligentes e sistemas automatizados para otimizar operações logísticas, ampliar a previsibilidade operacional e melhorar a coordenação entre os agentes da cadeia de suprimentos.

Nesse contexto, o Porto de Roterdã tornou-se referência mundial em automação e digitalização portuária. A decisão de investir intensamente em tecnologia surgiu da necessidade de ampliar sua capacidade operacional sem a possibilidade de expansão física ilimitada. Diferentemente de alguns portos asiáticos, que possuem extensas áreas disponíveis para crescimento territorial, Roterdã precisou investir em otimização operacional e transformação digital para manter sua competitividade internacional.

Segundo Rotterdam Port Magazine (2017), o então CEO da Autoridade Portuária de Roterdã, Allard Castelein, afirmou que o porto precisaria tornar-se “o porto mais inteligente do mundo” para preservar sua posição estratégica no comércio global. Dessa forma, a digitalização passou a ser considerada elemento essencial para aumentar a eficiência logística e maximizar a utilização da infraestrutura existente.

Mesmo possuindo elevada infraestrutura física e operacional, os portos ainda enfrentam desafios relacionados a congestionamentos, atrasos logísticos, falhas de comunicação e limitação da capacidade operacional. Logo, a Autoridade Portuária de Roterdã passou a investir intensamente na integração entre IoT e oIA buscando criar um ecossistema digital capaz de monitorar, coordenar e otimizar o fluxo de contêineres ao longo da cadeia logística.

Um dos principais projetos voltados à aplicação dessas tecnologias foi o “Container 42”, desenvolvido em parceria com empresas como IBM, Cisco, Esri e Axians. Segundo Axians Global (2019), o projeto consistiu na criação de um contêiner inteligente equipado com sensores e placas solares capazes de coletar informações relacionadas à temperatura, umidade, vibração, inclinação, localização, ruído e poluição atmosférica durante o transporte marítimo e terrestre.

Os dados coletados eram enviados para plataformas digitais baseadas em IoT e computação em nuvem, permitindo monitoramento contínuo e análise em tempo real das operações logísticas. De acordo com Moura (2020), a IoT aplicada à logística possibilita maior rastreabilidade, integração operacional e previsibilidade dos fluxos logísticos, contribuindo para a redução de falhas e aumento da eficiência operacional.

Os resultados obtidos a partir do projeto Container 42 possibilitaram a ampliação do uso de tecnologias inteligentes em diferentes áreas operacionais do Porto de Roterdã, consolidando o porto como referência internacional em Logística 4.0 e transformação digital portuária.

2.1 A INTEGRAÇÃO ENTRE IoT E IA NA COORDENAÇÃO LOGÍSTICA DO PORTO DE ROTERDÃ

A consolidação do Porto de Roterdã como referência internacional em Logística 4.0 está diretamente relacionada à integração entre tecnologias de IoT, IA, *Big Data* e sistemas digitais aplicados à coordenação logística portuária. Segundo Kagermann, Wahlster e Helbig (2013), a Indústria 4.0 representa a integração de tecnologias inteligentes capazes de promover automação, conectividade e tomada de decisão baseada em dados em tempo real, impactando diretamente os sistemas logísticos globais.

No contexto portuário, essa transformação tecnológica contribuiu para o surgimento dos chamados *Smart Ports*, caracterizados pela utilização de sensores inteligentes, plataformas digitais integradas e sistemas automatizados voltados à otimização operacional. De acordo com Heilig, Lalla-Ruiz e Voß (2017), os portos inteligentes utilizam tecnologias digitais para integrar fluxos físicos e informacionais, aumentando a eficiência operacional, a previsibilidade logística e a capacidade de coordenação entre diferentes agentes da cadeia de suprimentos.

Nesse cenário, o Porto de Roterdã destaca-se pela implementação de soluções tecnológicas voltadas ao monitoramento em tempo real das operações marítimas e terrestres. A utilização de sensores conectados à infraestrutura portuária permite acompanhar variáveis relacionadas à movimentação de contêineres, condições climáticas, ocupação de terminais e fluxo operacional, favorecendo decisões mais rápidas e eficientes.

Um dos principais exemplos dessa integração tecnológica é o projeto “Container 42”, conforme já citado, desenvolvido pela Autoridade Portuária de Roterdã em parceria com empresas de tecnologia. O projeto consistiu na utilização de um contêiner inteligente equipado com sensores capazes de coletar dados relacionados à temperatura, umidade, vibração, inclinação, localização e poluição atmosférica durante o transporte marítimo e terrestre. As informações coletadas eram transmitidas para plataformas digitais baseadas em IoT e computação em nuvem, permitindo análises logísticas em tempo real.

Segundo Moura (2020), a Internet das Coisas aplicada à logística possibilita maior rastreabilidade, controle operacional e integração entre os diferentes elementos da cadeia de suprimentos. Dessa forma, a coleta contínua de dados permite reduzir falhas operacionais, minimizar atrasos logísticos e aumentar a previsibilidade das operações portuárias.

Além do monitoramento em tempo real, a Inteligência Artificial exerce papel estratégico na análise preditiva dos dados coletados. Para Ivanov e Dolgui (2020), a aplicação de IA em cadeias logísticas digitais permite identificar padrões operacionais, antecipar gargalos e otimizar processos decisórios, aumentando a resiliência e a eficiência da *global supply chain* (cadeia de suprimentos globais).

Outro exemplo relevante no Porto de Roterdã é a plataforma Nextlogic (2024), desenvolvida para otimizar o fluxo de barcaças e terminais por meio da integração de dados compartilhados entre diferentes agentes logísticos. O sistema utiliza algoritmos inteligentes capazes de coordenar operações de forma integrada, reduzindo tempos de espera, congestionamentos e ineficiências operacionais.

Segundo Christopher (2016), a competitividade logística contemporânea depende da capacidade de integração entre fluxo de materiais, informações e processos decisórios ao longo da cadeia de suprimentos. Nesse contexto, o Porto de Roterdã consolida-se como um nó estratégico da logística internacional ao utilizar tecnologias inteligentes para coordenar fluxos marítimos, terrestres e informacionais de forma integrada.

Dessa forma, observa-se que a aplicação conjunta de IoT e Inteligência Artificial ultrapassa a simples automação operacional, contribuindo para a construção de um ecossistema

logístico inteligente orientado por dados, conectividade e análise preditiva, características centrais da Logística 4.0.

3. DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA LOGÍSTICA 4.0 EM PORTOS INTELIGENTES

Apesar dos avanços proporcionados pela implementação da Logística 4.0 em ambientes portuários, a adoção de tecnologias inteligentes também apresenta desafios relevantes de natureza econômica, operacional e estrutural. Segundo Kagermann, Wahlster e Helbig (2013), a transformação digital associada à Indústria 4.0 exige elevados investimentos em infraestrutura tecnológica, conectividade e integração de sistemas, tornando a modernização logística um processo complexo e financeiramente oneroso.

No contexto portuário, Heilig, Lalla-Ruiz e Voß (2017) destacam que os *Smart Ports* dependem de plataformas digitais integradas capazes de conectar sensores, sistemas operacionais, bancos de dados e agentes logísticos em tempo real. Entretanto, os autores ressaltam que a implementação dessas tecnologias enfrenta obstáculos relacionados à interoperabilidade dos sistemas, à padronização de dados e à alta dependência tecnológica.

Além dos desafios estruturais, a crescente utilização de Internet das Coisas, *Big Data* e Inteligência Artificial aumenta a vulnerabilidade das operações logísticas a riscos cibernéticos. Para Ivanov, Dolgui e Sokolov (2019), cadeias de suprimentos altamente digitalizadas tornam-se mais expostas a falhas sistêmicas, interrupções tecnológicas e ataques virtuais, podendo comprometer significativamente o fluxo logístico global e a continuidade operacional dos portos inteligentes.

Outro fator relevante refere-se à necessidade de adaptação da mão de obra às exigências da transformação digital. Segundo Winkelhaus e Grosse (2020), a Logística 4.0 demanda profissionais qualificados para atuar com análise de dados, automação, sistemas inteligentes e tomada de decisão baseada em informações em tempo real. Nesse sentido, a ausência de capacitação técnica pode representar um obstáculo à implementação eficiente das tecnologias emergentes no setor logístico-portuário.

Além disso, embora o Porto de Roterdã seja considerado referência internacional em digitalização portuária, a replicação desse modelo em países emergentes ainda encontra limitações estruturais e econômicas. Christopher (2016) destaca que a competitividade logística depende não apenas de inovação tecnológica, mas também da existência de infraestrutura

integrada, políticas públicas eficientes e capacidade de investimento contínuo em modernização operacional.

Ballou (2006) complementa que a gestão eficiente da cadeia de suprimentos exige integração entre transporte, armazenagem, fluxo de informações e coordenação operacional. Dessa forma, portos que apresentam deficiência de infraestrutura física e tecnológica enfrentam maiores dificuldades para incorporar soluções associadas à Logística 4.0.

Diante desse cenário, verifica-se que a implementação de tecnologias inteligentes em portos não deve ser analisada exclusivamente sob a perspectiva dos ganhos operacionais e da automação, mas também considerando os desafios relacionados à segurança digital, qualificação profissional, sustentabilidade financeira e desigualdade tecnológica entre diferentes regiões do mundo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou analisar como a integração entre IoT e IA, no contexto da Logística 4.0, contribui para a consolidação do Porto de Roterdã como um nó estratégico da cadeia global de suprimentos do transporte marítimo de contêineres.

A partir da revisão bibliográfica, documental e do estudo de caso realizado, observou-se que a transformação digital das operações portuárias vem modificando significativamente a gestão logística internacional. A utilização de sensores inteligentes, plataformas digitais integradas, análise de dados em tempo real e sistemas de Inteligência Artificial permite maior previsibilidade operacional, redução de ineficiências logísticas e otimização da movimentação de cargas e contêineres.

Os resultados demonstram que o Porto de Roterdã se destaca internacionalmente pela capacidade de integrar tecnologias associadas à Logística 4.0 às suas operações portuárias, consolidando-se como referência em automação, conectividade e coordenação logística inteligente. Projetos como o Container 42 e sistemas digitais como o Nextlogic (2024) evidenciam como a integração entre IoT e IA pode contribuir para a construção de cadeias logísticas mais eficientes, sustentáveis e orientadas por dados.

Além de seus impactos operacionais locais, o modelo de transformação digital desenvolvido pelo Porto de Roterdã vem influenciando outros complexos portuários internacionais, consolidando-se como referência para iniciativas de modernização logística e implementação de portos inteligentes em diferentes regiões do mundo. Dessa forma, o porto

não apenas fortalece sua competitividade internacional, mas também contribui para o avanço global das práticas associadas à Logística 4.0 e à digitalização das cadeias de suprimentos.

Entretanto, verificou-se que a implementação de tecnologias inteligentes em ambientes portuários também envolve desafios relevantes relacionados aos elevados custos de investimento, à necessidade de infraestrutura tecnológica avançada, à qualificação profissional e aos riscos associados à segurança cibernética e à dependência digital.

Conclui-se que a replicação do modelo do Porto de Roterdã em países emergentes ainda enfrenta limitações estruturais, econômicas e tecnológicas, demonstrando que a transformação digital portuária depende não apenas da adoção de novas tecnologias, mas também de planejamento estratégico, políticas públicas de inovação e investimentos contínuos em infraestrutura logística.

Por fim, sugere-se que pesquisas futuras aprofundem a análise comparativa entre portos inteligentes localizados em diferentes contextos econômicos, avaliando os impactos da Logística 4.0 sobre sustentabilidade, competitividade internacional e integração das cadeias globais de suprimentos.

REFERÊNCIAS

AXIANS GLOBAL. **Container 42**: the smartest container in the world. Axians Global, 2019. Disponível em: <https://www.axians.com>. Acesso em: 18 set. 2025.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. Porto Alegre: AMGH, 2014.

CENTRAL DO VAREJO. **O que é hub? Entenda o conceito**. Disponível em: <https://centraldovarejo.com.br/o-que-e-hub-entenda-o-conceito/>. Acesso em: 20 out. 2025.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

HEILIG, Leonard; LALLA-RUIZ, Eduardo; VOB, Stefan. Digital transformation in maritime ports: analysis and a game theoretic framework. **NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking**, v. 18, n. 2-3, p. 227-254, 2017.

IVANOV, Dmitry; DOLGUI, Alexandre. A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. **Production Planning & Control**, v. 32, n. 9, p. 775-788, 2020.

IVANOV, Dmitry; DOLGUI, Alexandre; SOKOLOV, Boris. The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. **International Journal of Production Research**, v. 57, n. 3, p. 829-846, 2019.

KAGERMANN, Henning; WAHLSTER, Wolfgang; HELBIG, Johannes. **Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0**. Frankfurt: National Academy of Science and Engineering, 2013.

MOURA, Delmo Alves de. **Logística 4.0 e portos inteligentes: integração tecnológica e eficiência operacional**. São Paulo: Biblioteca Virtual da FAPESP, 2020. Disponível em: <https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/689683/delmo-alves-de-moura>. Acesso em: 18 set. 2025.

NEXTLOGIC. **Smart container logistics and digital integration**. Rotterdam: Nextlogic, 2024. Disponível em: <https://www.nextlogic.nl>. Acesso em: 18 set. 2025.

PORT OF ROTTERDAM. **Digitalisation and smart logistics**. Rotterdam: Port of Rotterdam Authority, 2024. Disponível em: <https://www.portofrotterdam.com>. Acesso em: 18 set. 2025.

ROTTERDAM PORT MAGAZINE. **The smartest port in the world**. Rotterdam, 2017. Disponível em: <https://www.portofrotterdam.com>. Acesso em: 18 set. 2025.

WINKELHAUS, Sven; GROSSE, Eric H. Logistics 4.0: a systematic review towards a new logistics system. **International Journal of Production Research**, v. 58, n. 1, p. 18-43, 2020.

Declaração de uso de inteligência artificial

Uso de Tecnologia Assistiva de Escrita: As autoras, Beatriz Alves Vieira Zipfel e Júlia Portugal dos Santos utilizaram ferramentas de Inteligência Artificial generativa (ChatGPT, modelo GPT-5, da OpenAI) como apoio para revisão linguística, organização textual e aprimoramento da clareza argumentativa, sob acompanhamento do orientador, Prof. Ms. Rogério Carnevali Nery. As ideias, análises e conclusões refletem a compreensão e interpretação pessoal das alunas, que são as responsáveis pelo conteúdo apresentado.